

Covid-19

von Dimitar Kovatchev, D-r (BG)

Die Auseinandersetzung der westlichen Medizin mit dem Virus stellte neue überraschende Fakten in Vordergrund, welche noch nicht wissenschaftlich zusammengefasst sind und einen potenziellen „Klondike“ für Entdeckungen zur Welt bringen. Als Facharzt für Allgemeinmedizin, dem die unmittelbare Behandlung von Covid-19-Erkrankten nahe bevorsteht, wurden mir ein Paar Monate für „trockene“ Denküben gewährt. Ich würde mir erlauben, einige Tatsachen und Schlussfolgerungen über das Virus mitzuteilen, welche sich von den Allgemeinbekannten unterscheiden.

Die Erkrankung ist eine Invention viraler Art im Bereich der Atemwege, die in den meisten Fällen mit den zu erwartenden Kennzeichen verläuft. Hier ist alles wie bei Grippe-Ansteckung bekannt.

Covid-19 kann sich aber auch in eine andere Form entwickeln, welche mit Atemnot und schweren Komplikationen verläuft. Nämlich dieser Entwicklung der Erkrankung sind meine Gedanken seit den letzten Wochen gewidmet.

Bei dieser Form müssen wir die Vorerkrankungen (onkologischen und kardiologischen Erkrankungen, Diabetes, COPD) ausschließen, welche einen schweren Verlauf und Sterblichkeit verursachen. Ausschließen müssen wir auch die bakteriellen Komplikationen, die von anderen Virusarten bekannt sind und durch Antibiotika und symptomatische Mittel behandelt werden, deren Feind sowohl die Immunität als auch die Ärzte gut kennen. Die von diesen wohl bekannten „Auflagen“ bereinigten Fälle, welche sich überraschenderweise durch Atemnot und Organverschlechterungen gefährlich komplizieren, entwickeln sich manchmal auch bei Altersgruppen mit zu erwartender stabiler Immunität.

Der sich abzeichnende Unterschied ist der wesentliche Sauerstoffmangel bei eiter- und tumorfreien Atemwegen, das Defizit an ernsthaftem Bronchospasmus und die Wirkungslosigkeit der bronchienerweiternden Mittel.

Es ist offenbar, dass die Luft in die Lungenbläschen zwar gelangt, von dort aber der Sauerstoff nicht weiter zu den notwendigen Organen abgegeben werden kann. Es bestehen zwei Möglichkeiten, dass dies passiert:

1. Wenn das Blut durch die Lungenbläschen nicht richtig durchfließt /Mikroembolie, Blutgerinnung in den alveolären Mikrogefäßen/;
2. Wenn das Sauerstoff transportierende Hämoglobin zerstört ist /das Häm ist zerstört und gibt Eisen ab/.

Die Wissenschaftler bemerkten schnell Kennzeichen über das Vorhandensein der beiden Vorgänge bei der Entwicklung der Krankheit, worüber folgende Zusammenhänge gemacht werden können:

2004 entdeckt Brinkmann bei seiner Arbeit am Zelltodesprogramm die sogenannten NETS /neutrophilen extrazellulären Fallen/. Diese Fallen sind voll von Granulozyten, die Enzyme wie Myeloperoxidase /MPO/, Neutrophile Elastase /NE/ u. a. enthalten.

Das neue Virus verursacht offensichtlich die Bildung von solchen Fallen aus Neutrophilen /den weißen Blutkörperchen, dessen Wert bei Covid-19 unerwartet hoch, und bei den bis jetzt bekannten Virusinfektionen üblich nicht erhöht ist/, von den Granulozyten lösen sich die Enzyme MPO und NE, wobei das Eine das Hämoglobin beschädigt und für die Erhöhung der Koagulation und die Verstopfung der Mikrogefäße verantwortlich ist, und das Andere mehr an den später antretenden fibrösen Änderungen schuld ist.

Wenn wir diese Hypothese annehmen, sollte jeder Patient als einen solchen betrachtet werden, der jeden Moment eine Lungenembolie bekommt /wenn auch eine der Mikrogefäße/.

Die Embolie ist eine Erkrankung, deren Sterblichkeits- und Genesungsrate, als auch betroffene Altersgruppen den Covid-19 Eigenen sehr ähnlich sind, wobei sie Kinder nur selten betrifft bzw. verletzt. Die Behandlung dieser Verschlimmerung ist wohl bekannt und

wird bereits überall angewendet. Ich bin der Ansicht, dass man auf die Prävention den Akzent legen soll.

Der gleiche Schädigungsmechanismus verwandelt die angesteckten Personen in Patienten mit potenziell beschädigtem Hämoglobin /Röntgenaufnahmen mit vorhandener Hämosiderose, erhöhtem Ferritin, ursprünglich kompensatorisch erhöhtem und später niedrigem Hämoglobin/. Da das Enzym MPO für die Destruktion des Hämoglobins und seines Häms verantwortlich ist, derzufolge das Ablösen von Eisen und dessen Anhäufen in den Lungen und anderen Organen verursacht werden, soll die Aufmerksamkeit auf die MPO und deren Inhibierung gerichtet werden.

Solche Arzneimittel sind:

- Retrovir – Anti-HIV-Medikament, zugelassen in Bulgarien;
- Isoniazid – antituberkulöses Mittel;
- die Statine – Lipidsenker;
- Antioxidantien – Vitamin C, Ambroxol u. a.;
- die Chlorogensäure – Ester der Kaffee- und Chinasäure /enthalten im Kaffee und in den Samen der Zweikeimblättrigen/, worüber man vielleicht einen Zusammenhang mit dem Chinin suchen soll;

- **Quercetin** – eine Substanz, der man allgemein als Mittel Beachtung schenken soll, das am meisten harmlos, effektiv und billig ist, und als Inhibitor von MPO klinisch geprüft ist. Sie ist in vielen Lebensmitteln enthalten und im freien Verkauf erhältlich, einschließlich in Bulgarien;

Die neutrophile Elastase unterdrückenden Medikamente sind leider wenig:

- Elaspol, das in Bulgarien nicht erhältlich ist;
- Azithromycin, bereits weithin bekannt;
- Fenofibrat, es gibt auch ein bulgarisches Produkt;
- Alpha-1-Antitrypsin rekombinant, komplizierte Anwendung.

Aus all dem oben genannten ergeben sich für mich folgende Fragen, zu welchen wir Ärzte die Antworten finden müssen:

1. Müsste man nicht den Antimyeloperoxidase-Test /antiMPO, 28 BGN/ berücksichtigen und in die Untersuchungen der Erkrankten einführen, und in welcher Etappe soll das passieren?

2. Wie früh soll man D-Dimer, Ferritin, Troponin, Calcitonin, CRP und die erwähnte MPO zum diagnostischen Schema der Angesteckten aufführen und bei welchen Werten soll man mit sofortiger antikoagulanter Behandlung und Quercetin beginnen?

3. Müsste man nicht zur Vorbeugung bei einigen Anfangsfällen das Antistenocardin /Dipyridamol/ in Betracht ziehen – ein billiges bulgarisches Arzneimittel /kontraindiziert nur bei Patienten mit vorbekannten Koagulationsproblemen und bei solchen, die Antikoagulantien einnehmen oder zu Blutungen geneigt sind/, das bereits von den chinesischen Fachleuten als erfolgreiches Mittel in empirischen Fällen im Chaos des ersten Ausbruchs mitgeteilt wurde, dessen in vitro Effizienz gegen Covid-19 bestätigt worden ist? Dieses lässt sich anwenden, nach ärztlicher Beratung natürlich, wegen seiner antiviralen Wirkung, antukoagulanten Effizienz und der Erhöhung des natürlichen Interferons /https://www.researchgate.net/publication/339597445_Therapeutic_effects_of_dipyridamole_on_COVID-19_patients_with_coagulation_dysfunction/ /.

4. Müsste man nicht, bevor sich die Erkrankung massiv verbreitet, die Rolle der peripheren Ärzte bei der Differenzierung von leichten oder potenziellen Risikopatienten abklären, und mit welchen Markern soll diese durchgeführt werden? Werden wir weiter abwarten, bis jemand erstickt, um ihn ins Krankenhaus zu schicken?

5. Könnte es sein, wenn wir bedingt die schweren Fälle als Mikroembolie annehmen, dass die genetische Prädisposition 4G/4G und 4G/5G mit der Schwierigkeit der Erkrankung in Verbindung steht? Die Untersuchung kann man mit PAI1 zwar in jedem Labor machen, den Zusammenhang aber damit, ob die hospitalisierten Patienten dieser Gruppe gehören, können lediglich die Ärzte sehen, die in klinischer Isolation um das Leben kämpfen, und sie haben wahrscheinlich keine Zeit, spezifische Gene ihrer Patienten ausfindig zu machen /ohne Untersuchung wären das Frauen, die sich während der Schwangerschaft einer Präeklampsie-Vorbeugung unterzogen haben/. Die rezessive Variante für eine solche genetische Prädisposition liegt in Bulgarien bei ungefähr zehn Prozent.

Benutzte Quellen:

<https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/chlorogenic-acid>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2078229/>
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathepsin_S
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3079352/>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3079352/>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3863628/>
<https://www.hindawi.com/journals/mi/2008/135625/>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003986117307725?via%3Dihub>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5665680/>
<https://www.longdom.org/open-access/sandwich-elisa-for-circulating-myeloperoxidase-and-neutrophil-elastasedna-complexes-released-from-neutrophil-extracellular-traps-2379-1764-1000196.pdf>
<https://books.google.bg/books?id=CSjvBwAAQBAJ&pg=PA355&lpg=PA355&dq=methimazole+inhibit+myeloperoxidase&source=bl&ots=aURPLxPXWc&sig=ACfU3U13KrLCctcdA9A-veQdwP7C0UK3Qw&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKewi0rvu64fPoAhX0XxUIHaNIBf4Q6AEwBXoECAoQAQ#v=onepage&q=methimazole%20inhibit%20myeloperoxidase&f=false>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2155713>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29708335>
<https://www.researchgate.net/publication/324857106> Inhibitive Effects of Quercetin on Myeloperoxidase-Dependent Hypochlorous Acid Formation and Vascular Endothelial Injury
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3024872>
<https://www.cibalab.com/products-department.php>
<http://medicine-bg.net/mainmenu-39/3173-anti-neutrofilni-citoplazmeni-antitela-anca>
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1538-7836.2011.04425.x>
https://en.wikipedia.org/wiki/Neutrophil_elastase
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/respreeza-epar-product-information_bg.pdf
https://www.puls.bg/reference/dictionary/dictionary_1913.html
<http://medicine-bg.net/mainmenu-39/3042-alfa-1-antitripsin>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6961876>
<https://inspiro-bg.com/terapevtitchno-povliyavane-na-vazpalitelniya-protses-pri-hobb-v-nepokriti-nuzhdi-i-badeshti-predizvikatelstva/>
<https://apteka.framar.bg/21000295/%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81-100-%D0%BC%D0%B3-50>
<https://www.researchgate.net/publication/339597445> Therapeutic effects of dipyradamole on COVID-19 patients with coagulation dysfunction